

Максим ОЖОГІН,
Студент 2 курсу, група 726ю кафедри права
гуманітарного-правового факультету
Національного аерокосмічного університету
м. Харків, Україна
e-mail: m.o.ozohohin@student.khai.edu

Науковий керівник:
Світлана ГУЦУ,
кандидатка юридичних наук, доцентка, професорка ХАІ,
професорка кафедри права гуманітарно-правового факультету
Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут»
м. Харків, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1373-6079>
e-mail: s.gutsu@khai.edu

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНДАРТІВ ГІДНОЇ ПРАЦІ ДОМАШНІХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОЇ АГРЕСІЇ

Досліджено особливості забезпечення стандартів гідної праці домашніх працівників в Україні в умовах воєнної агресії. Проаналізовано сучасний стан правового регулювання, зокрема положення Закону України № 3680-IX, та виявлено його основні прогалини. Особливу увагу приділено невизначеності статусу роботодавця, проблемам контролю, захисту персональних даних і відмежуванню суміжних форм зайнятості. Розкрито міжнародні стандарти МОП та запропоновано напрями вдосконалення національного законодавства. Обґрунтовано необхідність імплементації Конвенції МОП № 189 і посилення соціального захисту домашніх працівників.

Ключові слова: домашні працівники, гідна праця, трудове право, воєнний стан, неформальна зайнятість, соціальний захист, персональні дані, трудові гарантії.

ENSURING DECENT WORK STANDARDS FOR DOMESTIC WORKERS IN UKRAINE UNDER CONDITIONS OF ARMED AGGRESSION

The article examines the specifics of ensuring decent work standards for domestic workers in Ukraine under conditions of armed aggression. It analyzes the current state of legal regulation, in particular the provisions of the Law of Ukraine No. 3680-IX, and identifies its main gaps. Special attention is paid to the uncertainty of the employer's legal status, issues of labor control, protection of personal data, and differentiation between related forms of employment. International ILO standards are considered, and directions for improving national legislation are proposed. The necessity of implementing ILO Convention No. 189 and strengthening social protection for domestic workers is substantiated.

Keywords: domestic workers, decent work, labor law, martial law, informal employment, social protection, personal data, labor guarantees.

Вступ.

Серед різних форм реалізації права на працю сфера застосування домашньої праці тривалий час залишалася недостатньо врегульованою трудовим законодавством України. Попри існування окремих нормативних актів, зокрема наказу Міністерства праці України від 08.06.2001 № 260, який передбачає форму трудового договору між працівником і фізичною особою, що використовує найману працю, комплексного правового регулювання цієї сфери фактично не існувало. Це спричинило формування значного сегмента неформальної зайнятості, що, у свою чергу, обумовило системні порушення трудових прав цієї категорії працівників. За даними Міжнародна організація праці у світі налічується близько 75,6 млн

домашніх працівників (віком 15+). Водночас з урахуванням тіньової зайнятості оцінки можуть сягати до 100 млн осіб. В Україні статистика теж показова: близько 162 тис. осіб зайняті у сфері домашньої праці (за оцінками Держстату). При цьому до 80% працюють неофіційно. Фактично це означає значно більший «прихований» ринок робочої сили в сфері домашньої праці.

Викладення основного матеріалу.

Суттєві зміни у правовому регулюванні праці домашніх працівників відбулися з прийняттям 25 квітня 2024 року Закону України № 3680-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників» [1], яким уперше на законодавчому рівні закріплено правовий статус домашніх працівників та визначено особливості їхньої праці. Документ є важливим етапом у формуванні правового регулювання праці домашніх працівників в Україні, оскільки спрямований на закріплення ключових трудових і соціальних гарантій, зокрема щодо умов праці, порядку укладення трудового договору, оплати праці та участі у системі соціального страхування. Його прийняття зумовлене об'єктивною необхідністю виведення значної частини цієї сфери з тіньового сектору та забезпечення належного рівня захисту працівників, які традиційно залишалися поза ефективним правовим регулюванням. Водночас окремі положення закону потребують суттєвого доопрацювання, зокрема щодо чіткого визначення статусу роботодавця, усунення суперечливих підстав звільнення та запровадження дієвого механізму контролю за дотриманням трудового законодавства з урахуванням принципу недоторканності приватного життя [2]. У цьому контексті подальше вдосконалення законодавства має здійснюватися з урахуванням міжнародних і європейських стандартів, зокрема, положень Конвенції Міжнародної організації праці № 189 про гідну працю домашніх працівників (2011 р.) [3] та Рекомендації МОП № 201 [4], що дозволить підвищити рівень соціального захисту домашніх працівників і забезпечити баланс між приватними та публічними інтересами.

Актуальність теми значно посилюється в умовах воєнної агресії проти України. Воєнний стан спричинив глибокі трансформації ринку праці, серед яких особливої уваги заслуговують: масове переміщення населення, зростання рівня бідності, збільшення навантаження на сферу догляду, а також поширення нестандартних і неформальних форм зайнятості. У таких умовах домашні працівники стають однією з найбільш соціально вразливих груп, що обумовлено поєднанням приватного характеру праці та обмежених можливостей державного контролю.

Доцільно чітко відмежовувати поняття «дистанційна робота», «надомна робота» та «домашня праця», оскільки вони відображають різні форми реалізації працівником трудової функції. Дистанційна та надомна робота належать до так званих атипових форм зайнятості, адже передбачають виконання роботи поза місцезнаходженням роботодавця. Зокрема, дистанційна робота характеризується виконанням трудових обов'язків поза традиційним робочим місцем із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, гнучкістю трудових відносин і, як правило, відсутністю підпорядкування правилам внутрішнього трудового розпорядку (ст. 60² КЗпП України) [5].

Надомна робота, своєю чергою, передбачає виконання працівником роботи у визначеному ним приміщенні, яке має відповідне технічне оснащення та закріплену робочу зону, необхідну для виробництва продукції, надання послуг чи виконання робіт поза виробничими або службовими приміщеннями роботодавця (ст. 60¹ КЗпП України), у тому числі з використанням сучасних засобів телекомунікації. Натомість домашня праця має іншу правову природу: вона виконується безпосередньо в домогосподарстві або для нього, за місцем проживання роботодавця – фізичної особи, і пов'язана з обслуговуванням побутових потреб. Така форма зайнятості передбачає специфічний режим організації праці, включаючи особливості обліку робочого часу та правового регулювання трудових відносин.

Ключовою проблемою є те, що праця домашніх працівників здійснюється у межах приватного домогосподарства, яке традиційно розглядається як сфера, захищена правом на недоторканність житла та приватного життя. Це створює конфлікт між необхідністю забезпечення державного нагляду за дотриманням трудових прав і повагою до приватності.

Внаслідок цього інспекційні механізми у сфері праці фактично не поширюються на домашні господарства або застосовуються обмежено, що сприяє латентності порушень.

Додатковою суттєвою проблемою є невизначеність правового статусу роботодавця – фізичної особи, яка використовує працю домашнього працівника. На відміну від роботодавця-суб'єкта господарювання, така особа не здійснює підприємницької діяльності, не має обов'язку ведення кадрової документації у класичному розумінні та не завжди підпадає під стандартні процедури державного нагляду. Це ускладнює застосування до неї механізмів юридичної відповідальності, зокрема адміністративної та фінансової, а також істотно обмежує можливості інспекційних органів щодо перевірки дотримання трудового законодавства. Крім того, відсутність уніфікованого підходу до визначення обсягу обов'язків такого роботодавця (зокрема щодо охорони праці, ведення обліку робочого часу, забезпечення соціального страхування) створює правову невизначеність як для самого роботодавця, так і для працівника, що сприяє поширенню неформальної зайнятості.

Не менш проблемним є відсутність чітких критеріїв розмежування понять «домогосподарство» та «сім'я», які хоча й перетинаються, але не є тотожними з юридичної точки зору. Особливість домашньої праці полягає в тому, що вона виконується у або для домогосподарства, яке об'єднує осіб, пов'язаних спільним проживанням, побутом і витратами [6]. Домогосподарство може включати осіб, не пов'язаних сімейними чи родинними зв'язками, але об'єднаних спільним проживанням і веденням побуту, тоді як сім'я має більш вузьке правове визначення, пов'язане з особистими немайновими та майновими правами й обов'язками. Невизначеність цих категорій створює ризики маніпуляцій, зокрема маскуванню трудових відносин під сімейні або побутові, що дозволяє уникати укладення трудового договору, сплати податків і соціальних внесків. У результаті домашні працівники можуть бути фактично позбавлені статусу найманих працівників і відповідних гарантій, що підриває ефективність правового регулювання та унеможливорює належний захист їхніх прав.

Також постає проблема захисту персональних даних домашніх працівників, оскільки їхня трудова діяльність здійснюється у приватному домогосподарстві, де межа між професійною взаємодією та втручанням у приватне життя є особливо тонкою. У процесі працевлаштування та виконання трудових обов'язків роботодавець-фізична особа може отримувати доступ до значного обсягу персональної інформації працівника, включаючи паспортні дані, відомості про сімейний стан, стан здоров'я, місце проживання, банківські реквізити тощо. Відсутність чітких процедур обробки, зберігання та захисту таких даних підвищує ризики їх неправомірного використання, розголошення або передачі третім особам без згоди працівника [7].

Додатковою проблемою є складність застосування загальних положень законодавства про захист персональних даних у приватному домогосподарстві, яке не завжди усвідомлюється як суб'єкт, що обробляє персональні дані. Домашні працівники часто не мають ефективних механізмів контролю за тим, як саме використовується їхня інформація, а також обмежені у можливості оперативного захисту своїх прав. У цьому контексті актуальним є запровадження спеціальних гарантій у сфері домашньої праці, які б передбачали обов'язок роботодавця забезпечувати конфіденційність персональних даних, а також встановлювали б чіткі правила їх обробки та відповідальність за порушення режиму захисту інформації.

У міжнародному праві проблема захисту домашніх працівників отримала належне нормативне закріплення. Зокрема, Конвенція МОП № 189 встановлює принцип рівності домашніх працівників з іншими категоріями працівників щодо основних трудових прав, включаючи:

- право на справедливі умови праці та гідну оплату;
- обмеження робочого часу та гарантії відпочинку;
- доступ до системи соціального забезпечення;
- захист від насильства, домагань та експлуатації;
- право на укладення письмового трудового договору.

Крім того, важливе значення мають положення міжнародних актів у сфері прав людини, зокрема Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.),

Європейської соціальної хартії (переглянутої), а також практики Європейського суду з прав людини, яка підкреслює необхідність забезпечення балансу між правом на приватність і захистом трудових прав.

Порівняльно-правовий аналіз свідчить, що у багатьох державах, які ратифікували Конвенцію МОП № 189 (наприклад, Італія, Іспанія, Португалія), запроваджено спеціальні механізми легалізації домашньої праці, включаючи спрощені процедури укладення трудових договорів, податкові стимули для роботодавців та обов'язкове соціальне страхування.

В Україні ж однією з найбільш критичних проблем залишається добровільний характер соціального страхування домашніх працівників. Такий підхід суперечить загальним принципам соціальної держави та міжнародним стандартам, оскільки фактично позбавляє працівників гарантій у разі втрати працездатності, безробіття або настання інших соціальних ризиків. У контексті воєнного стану це створює додаткові загрози соціальній безпеці [8].

З огляду на викладене, доцільно запропонувати комплексний підхід до вдосконалення правового регулювання, який включає:

1. Ратифікацію Конвенції МОП № 189 та гармонізацію національного законодавства з її положеннями, що дозволить інтегрувати міжнародні стандарти у внутрішню правову систему.

2. Запровадження обов'язкового соціального страхування домашніх працівників із покладенням відповідних обов'язків на роботодавця – фізичну особу, з можливим застосуванням спрощених механізмів адміністрування внесків.

3. Створення спеціального правового режиму контролю за дотриманням трудових прав у домогосподарствах, який би забезпечував баланс між правом на приватність і необхідністю державного нагляду (наприклад, через інститут повідомної інспекції або альтернативні механізми моніторингу).

4. Цифровізацію трудових відносин у цій сфері, зокрема через використання державних електронних сервісів для реєстрації трудових договорів, обліку робочого часу та сплати соціальних внесків.

5. Запровадження стимулюючих механізмів для легалізації праці, включаючи податкові пільги для домогосподарств, що офіційно оформлюють трудові відносини.

6. Посилення гарантій захисту від дискримінації та насильства, з урахуванням гендерного аспекту, оскільки переважна більшість домашніх працівників – жінки.

Висновки.

Таким чином, правове регулювання праці домашніх працівників в Україні перебуває на етапі формування, а прийняття Закону України № 3680-IX є важливим, але недостатнім кроком у напрямі забезпечення стандартів гідної праці. В умовах воєнної агресії наявні прогалини законодавства набувають особливої гостроти, що вимагає системного підходу до їх усунення.

Ключовими напрямками вдосконалення є імплементація міжнародних стандартів, інституціоналізація соціального захисту, адаптація механізмів контролю до специфіки домашньої праці та забезпечення ефективного балансу між приватними і публічними інтересами. Реалізація зазначених заходів сприятиме не лише захисту прав домашніх працівників, а й детінізації ринку праці та зміцненню соціальної державності України.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників» [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3680-20#Text>

2. Пожарова О. В. Законодавче забезпечення праці домашніх працівників: сучасний стан // Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів XXI століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 трав. 2023 р.) / за заг. ред. С. В. Ківалова. Одеса, 2023. Т. 1. С. 470–472.

3. Конвенція Міжнародної організації праці № 189 про гідну працю домашніх працівників (2011 р.) [Електронний ресурс]. URL: <https://www.ilo.org>

4. Рекомендація Міжнародної організації праці № 201 щодо гідної праці домашніх працівників [Електронний ресурс]. URL: <https://www.ilo.org>
5. Кодекс законів про працю України (Глава XI-А. Праця домашніх працівників) [Електронний ресурс]. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text>
6. Мокрицька Н. П. Члени домашнього господарства: проблеми правового статусу // Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 6. С. 121–126.
7. Спіцина Г., Гуцу С. Ф. Щодо питання правового захисту персональних даних працівників // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2023. Вип. 76, ч. 1. С. 255–260.
8. Гуцу С. Ф. Соціальний захист: визначення сфери дії та державної політики // Правові реалії сьогодення : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. (15 трав. 2024 р.). Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2024. С. 83–88.